

ЖОМИЙНИНГ «СУБҲАТ УЛ-АБРОР» МАСНАВИЙСИДА КОМИЛ ИНСОН ФАЗИЛАТЛАРИ ТАЛҚИНИ

Жўраева Нигора Ниёзбобоевна

Фалсафа фанлари номзоди.

Академик Б.Ғафуров номидаги

ХДУ, Тожикистон. nigora-270870@mail.ru.

Аннотация. Мазкур мақолада Абдурахмон Жомий ижодидаги муҳим фалсафий масалалардан бири комил инсон талқини бўлиб, унинг «Субҳат ул-аброр» асарида бундай инсонлар тарбиясига алоҳида диққат қаратган. Бу асар 40 иқддан иборат бўлиб, уларда дил поклиги, ширинсўзлик, камтарлик, сабр, меҳнатсеварлик, яхшилик, поклик ва шу каби инсонни комилликка чорловчи фазилатлар таълилга тортилади.

Калит сўзлар: комил инсон, фалсафий масалалар, тарбия, дил поклиги, ширинсўзлик, камтарлик, сабр, меҳнатсеварлик, поклик.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖАМИ «СУБХАТ УЛ-АБРОР»

Аннотация. В данной статье одним из важных философских проблем в творчестве Абдурахмана Джами является трактовка совершенного человека, и в своем произведении «Субхат ул-аброр» он уделил особое внимание воспитанию таких людей. Это произведение состоит из 40 жемчужин, в которых анализируются чистота сердца, красноречие, смирение, терпение, трудолюбие, доброта, чистота и тому подобные качества, побуждающие человека к совершенствованию.

Ключевые слова: овершенный человек, философские проблемы, воспитание, чистота сердца, красноречие, скромность, терпение, трудолюбие, чистота.

INTERPRETATION OF THE PERFECT HUMAN BEING IN JAMI'S “SUBHAT UL-ABROR”

Annotation. In this article, one of the important philosophical issues in the work of Abdurahmon Jami is the interpretation of a perfect human being and he paid special attention to the education of such people in his work “Subhat ul-abror”. This work consists of 40 pearls, in which the purity of heart, eloquence, humility, patience, hard work, kindness, purity and such kind of qualities that encourage a person to perfection are analyzed.

Key words: perfect person, philosophical issues, education, purity of heart, eloquence, humility, patience, hard work, purity.

Буюк шоир ва мутафаккир Мавлоно Нуриддин Абдураҳмон Жомий (1414-1492) ижодидаги муҳим фалсафий масалалардан бири комил инсон талқинидир. Бу фалсафий тушунчани англаш ва унга эришиш жуда қадимги замонлардан буён инсониятни, унинг етук намояндаларини ўйлантриб келган. Комил инсон тушунчаси инсоннинг нар жиҳатдан мукамаллигини, аниқроқ айтганда, инсоннинг маънавий, ахлоқий, ақлий ва жисмоний баркамоллигини англатади. Наётда шундай кишилар бўлган, бор ва бўлади.

Пайғамбаримиз Муъаммад Мустафо (с), у зоти олийнинг чорёрлари, буюк сўфийлар Хожа Юсуф Ҳамадоний, Хожа Абдулҳолик Ғиждувоний, Хожа Баҳоуддин Нақшбанд, Мир Сайид Али Ҳамадоний, Хожа Аъмад Яссавий, улуғ шоир ва олимлар Саъдий Шерозий, Амир Алишер Навоий, Садриддин Айний, Мирзо Турсунзода, Бобожон Ғафуровлар шундай комил инсонлардир.

Мавлоно Абдураъмон Жомий ҳам шулар каби етук комил инсон бўлиб, ўз асарларида шу хил инсонлар тарбиясига алоҳида диққат қаратганлиги эътиборлидир. Аввало, айтиш лозимки, Жомийнинг «Юсуф ва Зулайхо» достонидаги Юсуф, «Хирадномаи Искандарий» асаридаги Арасту, «Лайли ва Мажнун»идаги Мажнун, Лайли, Навфал каби образлар комил инсонлар тимсоли бўлиб, Жомий улар сиймосида ўз идеалидаги мукамал кишиларни гавдалантирган. Шу билан бирга, Жомий бошқа асарларида, чунончи, «Субҳат ул-аброр» («Яхшилар тасбеҳи»), «Силсилат уз-заъаб» («Олтин занжир») ва «Туҳфат ул-аърор» («Поклар туҳфаси») маснавийларида эса, комил инсон қандай фазилатларга эга бўлиши лозим деган масалани қўйиб, бу борадаги фалсафий-бадий қарашларини олға суради.

Шу жиҳатдан Жомийнинг «Субҳат ул-аброр» маснавийси алоҳида диққатга молик. Бу асар 40 иқд (боб)дан иборат бўлиб, уларда комил инсон фазилатлари кўрсатиб берилган.

Жомий маснавийсидаги комил инсон фазилатларини ўзи мансуб бўлган нақшбандийлик тариқати (силсиласи) нуқтаи назаридан таълил қилади. Улуғ мутафаккир ҳам бир иқдда комил инсонга хос бир фазилатни таълилга тортиб уни далиллар билан асослайди. Чунончи, биринчи иқдда дил ҳақида фикр юритиб, комил инсонга хос энг муҳим фазилат дил поклиги эканлигини асослаб беради. Улуғ шоир талқинича, инсоннинг дили уйғоқ бўлмаса, у одамийлик касб эта олмайди. Чунки қалби, дили тирик, уйғоқ бўлмаганнинг ўликдан ёки девордан фарқи йўқ:

Бе дили зинда чї мурдор, чї ту,

3-ин шараф монда чї девор, чї ту?

Жомийнинг ёзишича, дил уйғоқлиги Ҳақ, ҳақиқат йўлини танлаш ва уни излашдан бошланади. Тўғрилик, поклик йўлидан бориш дилни поклабгина қолмай, у комилликка мансуб бошқа фазилатларни эгаллашга ҳам йўл очади. Шулардан бири ширинсўзлик бўлиб, иккинчи иқдда шу ҳақида сўз боради.

Жомий ширинсўзлик дил поклиги билан боғлиқлигига урғу бериб, уни қон гавҳарига тенглаштиради. Мутафаккирнинг жуда тўғри таъкидлашича, сўз одамнинг мавжудлиги ва бошқа мавжудотдан фарқланишини ифодаласа, ширинсўзлик эса одамнинг одамдан фарқланишини ва унда ҳақиқий одамийлик мавжуд эканлиги намойиш этилади. Ёмон сўз одамни ўлдириши мумкин бўлганидек, ширин сўз ўлганни тирилтириши, инсониятга абадийлик бахш этиши ва хомларни пишириши, яъни ҳамма кишилар ҳамда нарсаларга мукамаллик бахш этиши мумкин:

Нест дар қон гунаре беътар аз ин,

Ё дар имқон нунаре беътар аз ин...

Номаи қавн ба вай тай шудааст,

Одамі, одамі аз вай шудааст...

Ба суҳан зинда шавад номи ҳама,

Ба суҳан пухта шавад хоми ҳама (1,32).

Жомий иккинчи иқддаги фикрларини асослаш учун бир ғикоят келтириб, унда золим подшоҳ Ҳажжож томонидан ўлимга буюрилган гуноҳкорлар ўлдирилаётганда, ўлдирилиш навбати келган бир кишининг ўз ширинсўзлиги ва таъсирли нутққа эгаллиги

билан ўлимдан халослик топганлигини баён қилиб, ширинсўзлик, гапга чечанликнинг амалий аъамиятини кўрсатиб беради.

Буюк файласуф шу тарзда кейинги икдларда ҳам бирма-бир комиллик белгиларини чизиб, кишиларни уларни мукамал эгаллашга чорлайди. Воқеан, тўққизинчи икдда тавба ҳақида фикр юритиб, қилган гуноҳлардан афсусланишга ва гуноҳ қилмай яшашга чорласа, ўнинчи икдда олдинги фикрларини ривожлантириб, гуноҳ қилмай ва тавбага ўрин қолдирмай яшаш учун вараъга риоя қилиш, яъни паръезкор бўлиш лозимлигини таъкидлайди. Ўн биринчи икдда зуъд, яъни тақводорлик ва бу дунё лаззатларидан воз кечишнинг аъамиятини кўрсатиб берса, ўн иккинчи икдда фақр, яъни камтарона ҳаёт кечиришнинг афзаллигини ёритар экан, ўн учинчи икдда юқоридаги фикрларини сабр мақомида жамлайди.

Улуғ шоир талқинича, сабр шундай бир ноёб мақомки, у қамишни шақарга, тошни гавъарга айлантиради. Шу сабабли қамиш ва тошдек сабрли бўлиш инсоний камолотга етишда муҳим аъамиятга эга бўлади:

Сабр кун ҳамчу шақар бо дили танг,
Сабр кун ҳамчу гуъар дар дили санг.
Нашавад най ба лъуз аз сабр шақар,
Нашавад санг ба лъуз сабр гуъар (1,60).

Аммо Жомий фикрича, сабр шукрсиз комил бўла олмайди. Шу сабабли шоир ўн учинчи икдда шукрга тўхталиб, уни сабрнинг мукамаллини белгиловчи камолот зинаси сифатида талқин этадики, бу жуда тўғри эди.

Жомий ўз фикрларини ривожлантириб, сабр ва шукрни эгаллаган инсон, ҳаёли ва қаноатда мукамал бўлиши ҳам лозимлигини таъкидлайди. Шоир бу фикрларини йигирма учинчи ва йигирма тўртинчи икдларда асослаб бергач, ўттизинчи икдда тавозуъ, яъни хоксорликка чорлайди.

Кейинги икдларда эса мулойим, бардошли, кечиримли, сахий, ҳамма билан дўст ва қадрдон бўлишга чорловчи фикрларини баён қилар экан, комилликка даъват этувчи мутафаккирона фикрлари билан ўғит беради:

Даъан аз гуфтани беъуда бубанд,
Лабат олуда ба нохуш маписанд.
Баъри озор мақаш теғи забон,
Бор забунон магузор теғзанон...
Њилм киштиву ғазаб тўфон аст,
Соъиби ъилм чу киштибон аст.
Пеша кун афв ба хубиву х(в)ашї,
Бигзор аз нохушиву кинақашї...
Кинахоъї равиши эъсон нест,
Њар ки эъсон нақунад, инсон нест (1,106).

Асарнинг ўттиз саккизинчи икдида Жомий ўз ўғли Зиёуддин Юсуфга ва ўттиз тўққизинчи икдда эса ўз нафсига қилган насиъатларида ҳам комил инсонликка чорловчи ўғитларини бериб, мутафаккирона фикр юритади. Чунончи, уларда умрни ғанимат билиш, илм ва ҳунар ўрганиш, ўз ризқини ҳалол меънат билан топиш, олижаноблик, инсонпарварлик йўлидан бориш, нафсга эрк бермаслик, пок яшаш, ҳаммага яхшилик қилиш каби эзгу фазилатларга даъват этиладики, уларнинг барчаси ҳозирги давр кишилари учун ҳам ғоят фойдалидир.

Жомий таъкидлашича, комил инсонликка етиш шу фазилатларни эгаллаш билан кифояланмайди. Шу сабабли улуғ мутафаккир бу борадаги фикрларини давом эттириб, ўзининг «Силсилат уз-заъаб» (2), «Хирадномаи Искандарӣ» («Искандарнинг донишмандлик китоби») (3), «Туъфат ул-аърор» (4), «Саламон ва Абсол» (5), «Юсуф ва Зулайхо» (6), «Лайли ва Мажнун» (7) дostonларида ҳам комил инсонлик сифатларини баён қилади. Шунингдек, улуғ файласуфнинг «Нафаъот ул-унс» («Дўстликнинг хуш ислари») манокӣб-тазкираси (8), «Чињил њадис» («Кирк њадис») (9), «Шавоњид ун -нубувват» («Пайѓамбарлик далиллари») (10) асарлари ва шеърларида ҳам комил инсон сифатларининг у ёки бу жињатлари ёритилганлигини кўриш мумкин.

Жомий асарларини чуқур ўрганиш комил инсонликни эгаллашга хизмат қилибгина қолмай, шунингдек, улардаги юксак ањамиятли фикрлар соњибистиќлол давлатимиз ва жамиятимизнинг янада тараќќий эттиришга, тинч ва фаровон яшашимизга ҳам катта ёрдам бериши мумкин.

Адабиётлар.

1. Љомӣ, А. Субњат ул-аброр / Осор. – Љ. 4. – Душанбе: Адиб, 1988.
2. Љомӣ, А. Силсилат уз-заъаб / Осор. – Љ. 3. – Душанбе: Адиб, 1987.
3. Љомӣ, А. Хирадномаи Искандарӣ / Осор. – Љ. 5. – Душанбе: Адиб, 1988.
4. Љомӣ, А. Туъфатул ул-аърор / Осор. – Љ. 3. – Душанбе: Адиб, 1987.
5. Љомӣ, А. Саломон ва Абсол / Осор. – Љ. 3. – Душанбе: Адиб, 1987.
6. Љомӣ, А. Юсуф ва Зулайхо / Осор. – Љ. 4. – Душанбе: Адиб, 1988.
7. Љомӣ, А. Лайли ва Мажнун / Осор. – Љ. 5. – Душанбе: Адиб, 1988.
8. Љомӣ, А. Нафаъот ул-унс. – Душанбе, 2013.
9. Камолов Ф. «Чињил њадис»-и Абдуррањмони Љомӣ ва арзишњои адибон. – Хуљанд, 2014.
10. Љомӣ, А. Шавоњиду-н-нубувват. – Хуљанд, 2014.